

глобалізованою та універсальною, втрачаючи свою унікальність та національний колорит. З іншого – ці ж самі технології дозволяють дизайнерам більш продуктивніше працювати, щоб зробити дизайни більш доступними для великої кількості споживачів, а також створювати сучасні речі з відтворенням елементів культурної спадщини.

Література

1. Маклюен М. Галактика Гутенберга / пер. з англ. А. Галушка і В. Самойленко. – К. : Лабораторія, Ніка-Центр, 2024, 384 с.
2. Пострел В. Тканина цивілізації. Як текстиль створив світ / пер. з англ. О. Тільна, Харків : ВД Фабула, 2024, 304 с.

ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ В ОНЛАЙН-УМОВАХ

Ірина ДОРОЖКО

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри психологічної та педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Олена МАЛИХІНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологічної та педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Людмила ТУРІЩЕВА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури, м. Харків

Сьогодні в умовах воєнного стану у багатьох закладах вищої освіти навчання відбувається переважно в онлайн-форматі, що передбачає отримання знань на відстані, зі збереженням компонентів навчального процесу і використанням інтерактивних технологій та Інтернет-ресурсів. У зв'язку з цим актуалізується питання про психологічні аспекти викладання з використанням різних освітніх платформ, зокрема визначення ставлення здобувачів вищої освіти до навчання в онлайн-умовах.

Дослідження процесу дистанційного навчання до моменту його широкого використання в період епідемії коронавірусної інфекції більшою мірою

розглядали як чинник посилення очного, зокрема в аспекті самостійної роботи. Так, вчені акцентували увагу на можливості даної форми навчання для презентації наочності та підвищення інтересу до вивчення навчальних дисциплін. Також у центрі уваги дослідників опинилися питання психолого-педагогічних і технічних складнощів дистанційного викладання, окреслення деяких шляхів їх вирішення [2].

Особливості ставлення студентів до навчання в дистанційних умовах вивчали С. Бабатіна, О. Бешлей О., Г. Варіна, В. Волошина, М. Горішній, І. Гураль, А. Калініна, І. Крупник, Г. Крупник, К. Кушніренко, С. Орищук, М. Панчишин, О. Савицька, Н. Теренда, О. Теренда, Л. Цибух та інші. У їх дослідженнях феномен феномен ставлення розглядається як інтегральне системне утворення, що визначає діяльність та поведінку особистості, є одним з найважливіших суб'єктивних чинників її активності [4].

Результати емпіричних досліджень вказують на існування суб'єктивних перешкод у здобутті знань студентами під час дистанційного навчання, що передбачає як значну їх самомотивацію щодо власного учіння, так і високий рівень самоорганізації [5].

У дослідженні В. Волошиної, А. Калініної, Г. Варіної показано, що внаслідок загальної інформатизації суспільства перехід від офлайн до онлайн формату майже не позначився на сприйнятті студентами форм реалізації освітнього процесу. Автори констатують позитивне ставлення студентів до онлайн-навчання через його зручність, а також відмічають основні труднощі, з якими зіткнулися здобувачі у його процесі, а саме: «технічні проблеми Інтернет-мережі, недосконале володіння інтерактивними формами роботи, низький рівень технічної компетентності чи втручання у освітній процес рідних, що перебували вдома» [6, с. 82].

Дослідники І. Крупник, С. Бабатіна, Г. Крупник, розглядаючи суб'єктивне насамперед емоційне ставлення студентів до онлайн-навчання як важливий чинник ефективності засвоєння ними знань, проаналізували його особливості у здобувачів різного фаху. У результаті було встановлено, що на ставлення

здобувачів до навчання в онлайн-умовах впливає специфіка їх професійного спрямування. Авторами за допомогою щоденника емоцій, в яких студенти кожного дня відмічали власні емоції та причини, що їх викликали, констатовано у здобувачів переважно позитивні емоції, ніж негативні. Водночас аналіз емпіричних даних засвідчує, що позитивні переживання були більш пов'язані з ситуаціями, які безпосередньо не стосуються навчальної діяльності (спілкування з друзями, відпочинок, власні перемоги чи досягнення тощо), у той час, як негативні - з труднощами навчання в онлайн-форматі, зокрема технічними [3].

У дослідженні О. Бешлей, С. Орищук проаналізовано особливості мотивації студентів в умовах змішаного: синхронного та асинхронного форматів. Результати опитувань студентів загалом підтверджують дані інших досліджень стосовно загального позитивного сприйняття здобувачами онлайн-формату, а також бачення ними його переваг і недоліків. Суттєвим аспектом підвищення мотивації студентів до навчання в онлайн-умовах, за твердженням вчених, виступає налагодження комунікативного зв'язку між викладачами та студентами, а також освітні методики та вміння самих студентів до самоорганізації [1].

Також серед факторів, що впливають на ставлення студентів до навчання в онлайн-форматі виокремлюють наступні:

- здатність здобувачів організувати та здійснювати ефективну навчальну діяльність, сполучати її іншими видами активності, що спрямовані на саморозвиток і відпочинок [4];

- курс навчання: студенти молодших курсів віддають перевагу очній та змішаній формам, у той час, як здобувачі старших – дистанційній [2].

З метою з'ясування особливостей ставлення здобувачів вищої освіти до навчання в онлайн-умовах ми провели анкетування, в якому взяли участь 50 студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (з них 19 – здобувачі бакалаврського та 31 – магістерського рівнів вищої освіти), що навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта. Запропонована анкета містила 17 запитань закритого та відкритого типів, при

чому деякі з них передбачали можливість вибору не одного, а кількох варіантів відповіді.

Аналіз результатів анкетування показує, що 32 % всіх опитуваних не вважають онлайн навчання повноцінною заміною очного; 24 % - розглядають його як рівноцінне, а 44 % - як часткову заміну. 62 % студентів відповіли, що займаються додатковою самоосвітою, 28 % - лише іноді, а 10 % - не займаються через нестачу часу. При чому серед здобувачів магістерського рівня цей відсоток склав 13 %, що можна пояснити більшою кількістю серед них тих, хто вже працює.

У відповідь на запитання: «Як вплинули умови онлайн навчання на рівень ваших знань?» 26 % досліджуваних зазначили, що рівень їх знань підвищився; у 42 % - вважають, що він залишився без змін; 20 % - відмітили, що з окремих дисциплін покращився, а з деяких погіршився; у 12 % - погіршився.

Серед основних переваг онлайн-навчання більшість студентів відзначили: можливість навчатися в домашніх комфортних умовах (88 %); можливість самостійно обирати кількість часу необхідного для виконання завдання (46 %), а також наявність додаткових можливостей для самоосвіти (34 %). Відмітимо, що серед здобувачів магістерського рівня 24 % зазначили як перевагу можливість самостійно обирати джерела отримання інформації, що не виявилось значущим для студентів, які навчаються на бакалаврському рівні.

До недоліків онлайн-навчання студенти віднесли: брак «живого» спілкування з однолітками (78 %); незадовільні технічні умови (поганий Інтернет, відсутність сучасних гаджетів, перебої з електропостачанням тощо) (46 %); надмірне навантаження (44 %).

Відповіді на запитання про бажання повернутися до традиційної, очної форми навчання розподілилися таким чином: 32 % студентів – виявили згоду; у 16 % - відсутнє таке бажання і 52 % - утруднилися дати однозначну відповідь.

Загалом 90 % студентів відмітили, що задоволені організацією навчання в онлайн-умовах, водночас були позначені проблеми, з якими вони стикаються у його процесі, у виокремленні яких між здобувачами бакалаврського та

магістерського рівнів спостерігаються схожі та відмінні моменти. Так, всі студенти як поширену проблему виділили нестабільність технічних умов, крім цього здобувачі бакалаврського рівня відмітили ще проблеми комунікації з викладачами, а магістри – недостатнє використання у ході навчання сучасних інтерактивних технологій.

Отже, встановлені особливості ставлення студентів до навчання в онлайн-умовах дозволяють окреслити умови проєктування освітнього віртуального середовища у закладі вищої освіти, що мають бути спрямовані на підвищення мотивації здобувачів, розвиток їх навичок до самостійності та самоорганізації, забезпечення постійного зворотного зв'язку у взаємодії в системі «викладач – студент», реалізацію різних видів інтерактивності та застосування активних методів навчання.

Література:

1. Бешлей О., Орищук С. Підвищення мотивації студентів в умовах дистанційного навчання. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Вип. 37. Том 1. С. 164-170. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/37-1-26>
2. Гураль І., Смолоник Л. Ставлення студентів до різних форм організації навчання. *Освітні обрії*. 2023. № 1(56). С. 58-64.
3. Крупник І. Р., Бабатіна С. І., Крупник Г. А. Особливості ставлення здобувачів вищої освіти до дистанційного навчання. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2022. Том 91. № 5. С. 98-112.
4. Савицька О. В. Ставлення студентів до дистанційного навчання як показник його психологічної комфортності. *Габітус*. 2022. Вип. 35. С. 79-84. <http://habitus.od.ua/journals/2022/35-2022/10.pdf>
5. Теренда Н. О., Теренда О. А., Горішній М. І., Панчишин Н. Я. Особливості дистанційного навчання студентів в умовах пандемії Covid-19 (за результатами анкетування). *Медична освіта*. 2020. № 4. С. 57-60.
6. Voloshyna V. V., Kalinina A., Varina H. B. Психологічні особливості ставлення студентів до онлайн освіти в умовах кризи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія*. 2024. №2. С. 82-86. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.16>